

YOSHLARDA HARBIY VATANPARVARLIKNI SHAKLLANTIRISHDA BUYUK AJDODLARIMIZ JASORATINING AHAMIYATI

Raximov Sherbek Kamolovich

O‘zbekiston Respublikasi IIV Malaka oshirish instituti o‘qituvchisi, mayor

Bugungi kunda davlatimiz siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biri yuksak ma‘naviyatli, jismonan sog‘lom, har tomonlama barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Qaerda yuksak aqd-idrok va tafakkur hukmron bo‘lsa, o‘sha yerda ma‘naviyat qudratli kuchga aylanadi.

Vatanimiz mustaqilligining ma‘naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an‘ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, insonlar, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga xalqiga, ona yurtiga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev “Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og‘ishmasdan, qat‘iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko‘taramiz. Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” deb ta‘kidlaganlar [4;14].

Buyuk yunon olimi Aristotel: “Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi”, desa, o‘zimizning ma‘rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniy “Bizlar uchun tarbiya yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir”, deydi.

Dunyoda sodir bo‘layotgan turli ziddiyatlar, notinchliklar davrida ajdodlarimiz tomonidan g‘animlarga qarshi ko‘rsatilgan mardlik, jasorat va qahramonliklarini yoshlar ongiga singdirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Jumladan, vatandoshimiz **shayx Najmiddin Kubroning** vatanparvarlik jasorati haqida 20 yil (1644-1664) Xorazmni idora qilgan xon va tarixchi olim Abulg‘ozi Bohodurxon o‘zining “Shajarai turk” asarida shunday yozadi: “Shayx Najmiddin Kubroning ovozi olamga mashhur bo‘lib ketgan edi. Shu sababdan Chingizxon o‘g‘illari shayx Najmiddin Kubroga elchi yuborib yaqin qarindoshlari bilan Xorazmdan chiqib ketishiga ruxsat berdi. Shayx hazratlari aytib yubordilarki, men yolg‘iz emasman, mening qarindoshlarim va xizmatkorlarim ko‘p, dedi. Shaxzodalar o‘n kishi bilan chiqib ketishga ruxsat berdilar. Shayx aytdiki, ular o‘ndan ko‘p turur.

Shaxzodalar aytdilarki, yuz kishi bilan ketsinlar. Shayx aytdilarki, yuzdan ko‘p turur. Shaxzodalar aytdilarki, ming kishi bilan ketsinlar. Hazrati shayx aytib yubordilarki, yaxshi kunda men bu xalq bilan oshno va do‘st yor bo‘ldim, endi yomon kunda nima uchun bularni tashlab ketaman, men aslo tashlab ketmayman [1;72] deydi. 76 yoshli shayx Najmiddin Kubroning iltijo bilan **“Yo Vatan, yo sharofatli o‘lim”** – deb aytgan xitobi rahnamoligida har mahalla, ko‘cha, guzaru rasta, masjid, madrasa va har bir xonadon janggohga aylanadi. Mudofaachilar qadrdon shaharning har bir qarich yerini mardonavor himoya qilib, mardlik va jasorat ko‘rsatadi. Shayx Najmiddin Kubro yovga qarshi Vatan himoyasi yo‘lida shahid bo‘ladi.

Umring oxirgi damlarini ham Vatani, xalqi uchun bag‘ishlab, dushman qo‘lida jon bergan shayx Najmiddin Kubroning vatanparvarligi, xalqparvarligi bugungi kunda O‘zbekistonning har bir fuqarosi uchun ibrat ma‘nosini o‘tamog‘i lozim.

1219-yilda Vatanimizga Chingizxon boshliq mo‘g‘ul istilochilari bostirib kirdi va uni zabt etdi. Biroq, **Shayx Najmiddin Kubro, Temur Malik va Jaloliddin Manguberdilarning** mustaqillikni saqlab qolish, yovga qarshi olib borgan afsonaviy kurash lavhalari xalq yodida saqlanib qolgan, boshqacha aytganda, ularning qahramonliklari, jasurligi va mardligi, beqiyos vatanparvarligi va insonparvarligi eldan – elga, tildan – tilga o‘tib kelmoqda.

Ayniqsa, Jaloliddin Manguberdi Xorazmshohning jasorati va matonatini, vatanga sadoqatini, xalqiga mehr – muhabbatini hech narsa bilan qiyoslab bo‘lmaydi. Jaloliddin Manguberdi 13 yoshidan boshlab harbiy safarlarga chiqqan boshlagan. Mo‘g‘ullar bilan jang qilganida 17 yoshda edi. U Niso shahri yaqinida 700 nafar mo‘g‘ul suvoriysini mag‘lubiyatga uchratadi. Qandahorni qamal qilib turgan mo‘g‘ul qo‘shinlari bilan 3 kunlik jangda ham ularni tor-mor keltirgan. Valiyon qal‘asini qamal qilayotgan Takajuk va Malg‘ur boshchiligidagi mo‘g‘ul qo‘shiniga hujum qilib, 3 kunlik jangdan so‘ng ularni tor-mor keltirgan, 1000 dan ortiq mo‘g‘ul askarlari o‘ldirilgan. Chingizxon Jaloliddin Manguberdigacha qarshi Shiki Xutuxu no‘yonni 45 minglik qo‘shin bilan jang qilishga yuboradi. G‘azni yaqinidagi Parvon jangida Jaloliddin Manguberdi mo‘g‘ullar ustidan ajoyib g‘alabani qo‘lga kiritadi. Undan keyin Chingizxon katta qo‘shin to‘plab Jaloliddin Manguberdigacha qarshi shaxsan o‘zi otlangan. Fapdiz qal‘asi yaqinida Jaloliddin Manguberdi Chingizxon qo‘shinining ilg‘orini tor-mor keltiradi va kuchi ozligi sababli Sind (Hind) daryosi tomon chekinadi. Chingizxon Jaloliddin Manguberding bu jasorati, mardligidan hayratda qolib, o‘z o‘g‘illariga qarab: **“Ota o‘g‘il mana shunday bo‘lishi lozim!”** – degan. Chingizxon Jaloliddin Manguberdigacha hech bir shoh, hukmdor yoki sarkardaga tan bermagan va hech kimni o‘ziga munosib raqib ko‘rmagan edi. 1227-

yil sentabrda Isfahondan 30 chaqirim sharqdagi Sin qishlog‘i yaqinida Jaloliddin Manguberdi mo‘g‘ullarning Taynol no‘yon boshliq qo‘shinini yengadi.

Taynol no‘yon Jaloliddin Manguberdi haqida: **“Zamonasining haqiqiy bahodiri ekan, o‘z tengqurlarining sarvari ekan”** – degan bo‘lsa, Hindistonlik tarixchi olim Raxula Maxapandita: **“Agar Jaloliddin Xorazmshoh o‘z otasining o‘rnida bo‘lganida edi, mo‘g‘ullar bepoyon Xorazm imperiyasini bunchalik osonlikcha egallab olmasdi... Ammo, u taxtga chiqqanida Xorazm imperiyasi allaqachon yakson qilingan va uning qo‘shini tarqalib ketgan edi”** [7;89] – deb yozadi.

O‘zbekiston xalq shoiri Hamid Olimjon: “Qadim o‘zbek botirlari uzoq safarga ketganda bir hovuch Vatan tuprog‘ini doim o‘z yonida olib yurganlar. Chunki bu tuproq ularga tug‘ilgan yerlarini eslatib turgan, xalq oldida ichgan qasamini yodga solgan. Vatanga bo‘lgan muhabbatini bir nafas ham unuttirmagan. Bir hovuch tuproq unga o‘z ota-onasi, qarindoshlari, xalqini eslatgan, uzoq o‘lkalarda bo‘lsa ham, uni o‘z vatanida his qildirgan va qayerda bo‘lmasin, o‘z xalqi sha‘niga isnod keltirmaslikka, o‘z xalqining nomusli va sodiq o‘g‘li bo‘lishga chaqirgan” – degan edi.

1231 yili baland tog‘ ustidagi kurdning kulbasida mudrab o‘tirgan so‘nggi Xorazmshoh Jaloliddin Manguberдини nomard bir kurd orqasidan ilondek sudralib kelib shahid qiladi. Shohona libosdagi bu kishining katta boyligi bor, degan ilinjda Jaloliddin Manguberдини tintib ko‘radi. Qo‘ynidan charm xaltachani topib olgach, uning qonga to‘lgan ko‘zlari quvonchdan porlaydi. Xoin darhol xaltachani ochib ko‘radi-yu, xafsalasi pir bo‘ladi.

Xaltachada faqatgina **bir siqim tuproq** bor edi. Ha, bu Vatanning tuprog‘i, jasur Jaloliddin yurtining bir qismi edi. Sulton Jaloliddin bu xaltachani hamisha yuragi ustida asrab yurardi. Oqibatda sulton Jaloliddin shu tuproq, shu Vatan uchun jon fido qildi. Ha, bu oddiy tuproq emas edi, **bu tuproq Ona-yurtining, Xorazmning tuprog‘i edi** [2;18-19].

Vatanidan uzoqqa ketayotgan, qaytib kelishi noma‘lum bo‘lgan kishilar Vatan tuprog‘ini bejiz olib ketmaganlar. Shu bir kaft tuproqda Vatanning hidi, tafti, mehri mujassam bo‘lgani uchun, agarda begona yurtda umri poyoniga yetsa, o‘sha tuproqni tanasiga qo‘shib dafn etishlari uchun shunday qilishganlar.

Amir Temur Vatanimiz tarixida – o‘zbek davlatchiligi taraqqiyotiga beqiyos hissa qo‘shgan, yurtning mo‘g‘ullar zulmidan ozod bo‘lishiga bosh bo‘lgan millat qahramoni, temuriylar nomi ostida yigirma yetti mamlakatni o‘z ichiga olgan markazlashgan davlat asoschisidir. Bundan tashqari, Sohibqiron jahon xalqlari

tarixida buyuk davlat arbobi, janglarda yengilmagan mashhur sarkarda sifatida e'tirof etilgan yorqin siymo ham.

Dunyodagi boshqa yurtlar qatori qo'hna Movarounnahr tuprog'ida ham qanchadan qancha hokimlar, podshohlar o'tgan. Bu yurtda hukmronlik qilgan podshohlarning asli tub aholidan bo'lganlari ichida Sohibqiron Amir Temurdek zabardasti, shuhratlisi, keng va qudratli, ko'rkam va davomli davlatga ega bo'lgani yo'q.

Turkiya Respublikasi asoschisi Mustafo Kamol Otaturk Amir Temur haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: **“Menimcha, jahonda o'tgan sarkardalarning eng ulug'i Amir Temurdir. U hech qachon biror urushni ko'r-ko'rona, faqat harbiy omadga ishonib boshlamagan. U har bir harbiy yurishga jiddiy, puxta, aniq hisob-kitob asosida uzoq yillar davomida hozirlik ko'rgan. Masalan, u Anqara jangida Boyazid ustidan qozongan g'alabasiga aql bilan erishdi”**.

Amir Temur Shahrisabzdagi Oqsaroy peshtoqiga **“Bizning qudratimizga shubxa qilsangiz, biz qurgan imoratlarga boqing”** deb yozdirgan.

Vatan ozodligi yo'lida ruslarga qarshi mardonavor kurashgan Madaminbek: **“Mening millatim-mening jonu dilim”** [6;4], – deb xitob qilgan bo'lsa, Shermuhammadbekning: **“Turkiston – turkistonliklar vatanidir, undan boshqa hech kim uning ustidan hukmronlik qilishga haqli emas!”** [6;4], – degan vatanparvarlik shiorlari ularning harakat dasturining bosh mezonini bo'lib jaranglagan edi.

O'zbekistonda tug'ilganingdan: **“Ey jonim Vatan. Sen onadek mu'tabar, otadek buzrukvor, xalkdek dono, nurdek a'lo, nondek aziz, hayotdek laziz O'zbekistonimsan”** – deging keladi.

Har bir barkamol inson Vatan kamoloti va istiqboli, el-yurtining ozodligi va mustaqilligi uchun hamma narsani, hatto shirin jonini ham ayamaydi. Bu haqda mavlono Fuzuliyning, **“Mening bitta hayotim bor, bordiyu mingta hayotga ega bo'lgan taqdirimda ham hammasini Vatan uchun sarflagan bo'lur edim”** – deb aytgan so'zlari har birimiz uchun bebaho o'gitdir.

A.Fitrat ham Vatani haqida: **“Ey ulug' Turon... Sen mening Vatanimsan... Yurtim, Turonim, sendan ayrilmoq mening o'limim. Sening uchun o'lmoq-mening tirikligimdir. Panohim, sajdagohim, umidim. Yotlaring (dushmanlaring) seni shu kuyga soldilar... Zolimlar seni kimsasizmi ko'rdilar. Yo'q sen kimsasiz emassan. Mana men chin ko'ngil bilan sening yo'ligda o'lishga rozi... Men sening uchun yasharman, sening uchun o'lurman. Ey turklarning muqaddas**

o‘chog‘i. O‘lim sening o‘limingni istaganlarga, nafrat seni ko‘mgani kelganlarga” [3;3], -degan edi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy esa Vatanning qadr-qimmatini haqida shunday deydi: **“Vatan va ahli diyorni qadri musofirotda ma‘lum bo‘lur. Haqiqatan, Vatan muqaddasdir, qadrini bilmoq kerak. Sotmasga va o‘lguncha ayrilmasga intilmoq kerak”.**

Abdulla Avloniy yozadi:

Sening isming bu dunyoda muqaddasdir,
Har kim sening qadring bilmas – aqli pastdir.
Sening tuyg‘ung yuraklarga savdo solur,
Sening darding boshqa dardni tortib olur.

Vatanim deb taxtda o‘kinch bilan yig‘lab o‘tdi Zahiriddin Muhammad Bobur, Vatanim deb kurashdi Jaloliddin Manguberdi, **“Yo Vatan, yo sharofatli o‘lim”** - deb shahidlarcha jon berdi Najmiddin Kubro. Vatandan judolik – inson uchun katta baxtsizlikdir[5;85].

Biz yana faxrlanadigan qahramonimizdan biri **Mamadali Topvaldievdir**. U 1919-yil Farg‘ona viloyati, hozirgi Rishton tumani, Pandigon qishlog‘ida dehqon oilasida tavallud topgan. Boshlang‘ich maktabni tugatgach, traktorchi, pochta bo‘lib ishlagan. 1939-yildan Qizil Armiyada – 130-artilleriya polkida haydovchi mexanik bo‘lgan. 1944-yilda Sovet Qahramoni unvonini olgan.

Urushning dastlabki kunlaridanoq u qurshab olingan va kichik guruh tarkibida jang qilgan. M.Topvaldiev partizanlar brigadasining 5-otryadining razvedka bo‘limini boshqargan. M.Topvaldiev barcha harbiy harakatlarda qatnashib, ko‘prik va yo‘llarni minalashtirib dushmanning 19 ta poezdini izdan chiqarib yuborgan. **Qo‘l jangida u 76 fashistni yo‘q qildi va bir nemis generalini asirga olgan**. Otryadda u **Kazbek partizan** taxallusini olgan. Navbatdagi operatsiyadan so‘ng u xanjar bilan daraxtlarga Kazbek ismini o‘yib yozib, o‘z ismini qoldirishni yaxshi ko‘rardi va shu bilan nemislar undan qo‘rqardi. Natsistlar Kazbekning boshi uchun 50 ming reyxsmark va‘da qilishgan edi. Urushdan keyin Vatanga qaytib, Rishton viloyatida kolxoz raisi bo‘lib ishladi [5;85-86].

Xulosa o‘rnida, bizning faxrlanadigan, g‘ururlanadigan ajdodlarimiz bor. Yoshlarimiz ham ajdodlarga munosib avlodlar bo‘lib davlatimiz mustaqilligini ko‘z qorachig‘iday asrashi, konstitutsiyaviy tuzumni har qanday tajovuzlardan himoya qilishi, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini ishonchli himoya qilishi darkor.

Xalqimiz, xususan yoshlarimiz tarixda va yaqin o‘tmishda mana shunday mard, jasur, o‘z taqirini Vatani, xalqi va millati taqdiri bilan bog‘lagan fidoyi, jonkuyar

vatandoshlarning vatanparvarligi bugungi kunda hamma uchun, jonajon O‘zbekistonning ertangi kuni uchun andoza bo‘lib xizmat qilishi kerak. Ular tomonidan Vatani, xalqi va millati haqida qayg‘urib aytgan so‘zlari, Vatan istiqloli uchun kurashib ko‘rsatgan vatanparvarliklarini har bir yosh avlod vakillarining ongiga singdirib, ularning qalbida Vatanga muhabbat hissini oshirish talab etiladi. Modomiki, biz buyuk kelajak sari intilar ekanmiz, har birimiz o‘z vazifamizga sadoqat bilan yondashmog‘imiz lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abulg‘ozi Bohodurxon. “Shajarai turk”. – T. 2000-yil. 72-bet.
2. Berdimurodov A. “Vatan haqqiga munojot”-T, 2020-yil. 18-19-betlar.
3. Djuraev R.X. Ta’lim oluvchilarda ijtimoiy-ma’naviy madaniyatni shakllantirish texnologiyalari maqolasidan. Pedagogik tadqiqotlar: Dolzarb muammo va yechimlar. 2024-yil 15-may. 3-bet.
4. Mirziyoev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-T.,O‘zbekiston:NMIU, 2016. 14-bet.
5. Raximov Sh. Ichki ishlar organlari faoliyatida ma’naviy-ma’rifiy ishlar. O‘quv qo‘llanma.-T., 2024-yil. 85-86-betlar.
6. Uljaeva Sh. Farg‘ona qo‘rboshilari. Maqola. 2017-yil 4-iyul. 4-bet.
7. Xayrullaev M.M. Xorazmshoh Jaloliddin Manguberdi. –T. 1999 yil. 89-bet.